

INSON HUQUQLARI VA ERKINLIKLARI

Muzaffarov Ikromjon Nodirbek o'g'li

Ijtimoiy Iqtisodiyot fakulteti MĠMAHT yo 'nalishi 204 guruh talabasi,

e-mail:agsu info@edu.uz

Annotatsiya: Ushbu maqolada inson huquqlari sohasida “Ayollar huquqlari”, “Nogironlar huquqlari”, “Mahkumlar huquqlari”, “Bemorlar huquqlari” kabi alohida kategoriyadagi shaxslar huquqlari shakllanayotganligi borasida adabiyotlar tahlili o'rganilgan.

Kalit so'zlar: Ayollar huquqlari, nogironlar huquqlari, mahkumlar huquqlari, bemorlar huquqlari.

Inson huquqlari va erkinliklari - oliy qadriyat deb e'lon qilingan bugungi kunda ham, bu huquqlar va erkinliklarning buzilish holatlari tez-tez uchrab turibdi. Dunyoning turli mintaqalari va alohida davlatlarda bu holatlar qo'pol va tizimli xususiyat kasb etmoqda. Bunga ushbu mintaq va davlatlarda bo'layotgan qurolli mojarolar, ochlik, jinoyatchilik kabi turli siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy omillar sabab bolmoqda. Shu tufayli ham, inson huquqlari masalasi, XXI asrga kelib jahonning dolzarb muammosiga aylanib ulgurdi va xalqaro hamjamiyatning barcha davlatlarini bunday muammoga qarshi birgalikda kurashishga majbur qilmoqda. Bu kurash inson huquqlarining buzilishiga qarshi va buzilgan huquqlarni tiklashga oid xalqaro huquqiy normalar va mexanizmlarni shakllantirish orqali amalga oshirilmoqda. Shu nuqtayi nazardan ham, bugungi kunda shakllanib bo'lgan inson huquqlarini himoya qilishning xalqaro va milliy mexanizmlari yanada takomillashib bormoqda. Huquqning alohida sohasi sifatida shakllanib bo'lgan inson huquqlarining o'zi ham bugungi kunda yanada ixtisoslashib bormoqda. Uning ixtisoslashuvi, alohida xalqaro huquqiy himoyaga muhtoj subyektlarning o'ziga xos himoya tizimi shakllanib borayotganligi bilan xarakterlanadi. Jumladan, inson huquqlari sohasida “Ayollar huquqlari”, “Nogironlar huquqlari”, “Mahkumlar huquqlari”, “Bemorlar

huquqlari” kabi alohida kategoriyadagi shaxslar huquqlari shakllanmoqda. Bunday alohida kategoriyadagi huquqli individlar, o‘zining jism oniy va ijtimoiy ahvolidan kelib chiqqan holda, alohida e’tibor talab etishi tufayli jamiyatning teng huquqli a’zosi sifatida rivojlana olishi, o‘z va manfaatlarini himoya qila olishi, jamiyatning barcha farovonligi va imkoniyatlaridan teng darajada foydalana olishi uchun barcha insonlarga tegishli bo‘lgan huquqlar bilan bir qatorda, alohida huquqlar, imtiyozlar hamda kafolatlardan foydalanishadi. Bunday huquqlar, imtiyozlar va kafolatlar davlat tomonidan, shu bilan birga, xalqaro hamjamiyat tomonidan ham taqdim etiladi. Shu nuqtayi nazardan ham, jism oniy va aqliy jihatdan kamolotga yetmagan, maxsus ravishda muhofaza va g‘amxo‘rlikka, binobarin, tug‘ilguncha va tug‘ulgandan keyin ham munosib darajadagi huquqiy himoyaga muhtoj bolalarga taqdim etilayotgan alohida huquqlar, imtiyozlar va kafolatlarni qamrab oluvchi xalqaro va milliy huquqiy asos va mexanizmlarni o‘z ichiga qamrab olgan - “Bola huquqlari” degan inson huquqlarining alohida sohasi shakllandi. Bola huquqlari o‘zining alohida xalqaro va milliy me‘yoriy bazasi va himoya mexanizmi bilan ham boshqa ayrim kategoriyadagi inson huquqlaridan farq qiladi. Bola, agar jismoniy va aqliy jihatdan kamolotga yetishmagan bo‘lsa, maxsus ravishda muhofaza va g‘amxo‘rlikka, binobarin, tug‘ilgunga qadar va tug‘ulgandan keyin ham munosib darajadagi huquqiy himoyaga muhtoj bo‘ladi. Bola huquqlari to‘g‘risidagi konvensiyaning 1-moddasiga ko‘ra, “18 yoshga to‘lmagan har bir inson zoti, bolaga nisbatan qo‘llaniladigan qonun bo‘yicha, agar u ertaroq balog‘atga yetmagan bo‘lsa, bola hisoblanadi”. Bolalar alohida g‘amxo‘rlik va yordam huquqiga egadirlar. Jamiyatning asosiy tashkiloti hisoblanmish oila va atrof-muhit uning barcha a‘zolari, ayniqsa, bolalar o‘zining ulg‘ayishlari va farovonlikka ega bo‘lishlari, sog‘lom va har tomonlama uyg‘unlashgan holda kamolotga yetishi uchun u oila g‘amxo‘rligida, baxt, mehr-muhabbat va ongli tushunish vaziyatida o‘sishi, jamiyatda mustaqil hayotga to‘la tayyorlanishi, ayniqsa, tinchlik, qadr-qimmat, sabr-toqat, huquq va erkinliklar, tenglik va birdamlik mahida tarbiyalanishi lozim. Har bir bola uchun ko‘zda tutilgan barcha huquqlarni, hech qanday kamchiliklarsiz, irqi, tana rangi, jinsi, tili, dini, siyosiy yoki boshqa e’tiqodlari, milliy-etnik yoki ijtimoiy kelib

chiqishi, bolaning sog'lig'i va tug'ilishi, uning onasi yoki qonuniy vasiysi yoki boshqa biron-bir holatlardan qat'i nazar, hurmat qilinishi va huquqlari ta'minlanishi kerak. Bulaming amalda bajarilishi uchun ijtimoiy masalalar bilan shug'ullanuvchi davlat va xususiy muassasalar, sudlar, ma'muriy yoki qonun chiqaruvchi organlar tomonidan bolaning huquqlari va manfaatlari yaxshiroq ta'minlanishiga e'tibor berilishi lozim.

Shuningdek, bola o'zining fikrini erkin ifodalash, vijdon va din erkinligi, bilim olish, dam olish hamda ota-onasi turli davlatlarda yashayotgan bola, alohida holatlardan tashqari, otasi va onasi bilan muntazam ravishda shaxsiy munosabatlar va to'g'ridan-to'g'ri aloqalar boglab turish huquqiga haqli hisoblanadi.

ADABIYOTLAR

1. Saidov A.X. Inson huquqlari bo'yich axalqaro huquq. Darslik. - T.: Konsauditinform -Nashr, 2006. - B. 66.
2. Rustamboyev M., Nikiforova Ye. Huquqni muhofaza qilish organlari. - T.: Adolat, 2006. - B.52.
3. Okhunov I.A, Rakhmonov O.M, Aliyeva G.A//Improving pedagogical conditions for developing a responsible attitude to virtual learning in future teachers// Psychology and education (2021) 58(1): 4035-4041.
4. NT Muydinov, OI Radjabov, GA Halilova. The study of rheological properties and structure of films obtained on the basis of collagen. Problems and Perspectives in Pharmaceutics and Drug Discovery. 2018.3.1.69-72.
5. Инсон камолотининг маънавий асослари. –Т.: Университет